

YASHIL IQTISODIYOT PRINSIPLARI ASOSIDA BARQAROR
RIVOJLANISHNI TAMINLASH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6528642>

Berdiyeva Aziza G'anisher qizi

TDIU MME 10-guruh magistranti

Annotatsiya: *Ushbu maqolada tabiatni asrab-avaylash, ekologik holatni yaxshilash, yashil iqtisodiyot, yashil iqtisodiy o'sishni ta'minlash hamda inson hayoti va sog'lig'i uchun zarur bo'lgan resurslarni, atrof-muhit va ekologiyani bir butun holda saqlab qolib, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohalari bilan bog'liq iqtisodiyotni yanada rivojlantirishni amalga oshirishga asoslangan iqtisodiy faoliyatning yangi yo'nalishi haqida so'z boradi.*

Kalit so'zlar: *tabiat, ekologik holat, yashil iqtisodiyot, resurslar, atrof-muhit, iqtisodiy faoliyat.*

Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan 1972 yili Stokgolm shahrida o'tkazilgan konferensiyada 5 iyun "Jahon atrof-muhitni muhofaza qilish kuni" deb e'lon qilingan edi. Sababi, tabiat va uning ne'matlariga nooqilona munosabat oqibatida ko'plab ekologik muammolar vujudga kelayotgandi. Achinarlisi, bugungi kunda ham ushbu masalaning dolzarbligi oshsa oshayaptiki, aslo pasayayotgani yo'q. Dunyo miqyosida yiliga qariyb olti million gektar yer cho'llanishga uchrayotgani, oltmish mingga yaqin o'simlik, yetti mingdan ortiq hayvon turlari yo'qolib ketish arafasida ekanligi, aholi ko'payishi hamda yangi yerlar o'zlashtirilishi hisobiga suvga bo'lgan ehtiyoj tobora ortib borayotgani buning isbotidir. Demak, yuzaga kelayotgan muammolarni birgalikda hal etish, sanoatda energiya tejamkor texnologiyalarni qo'llash, tabiat ne'matlaridan oqilona foydalanish, umuman, atrof-muhitni muhofaza qilishda hamjihatlikda ish olib borish zarur.

Bugungi kunda tabiatni asrab-avaylash, ekologik holatni yaxshilash eng muhim yumushlardan biri sanaladi. Bu masala Markaziy Osiyo davlatlari uchun, ayniqsa, o'ta ahamiyatlidir. Mintaqa ahli azaldan qon-qardosh, bir-biri bilan bahamjihat turmush kechirib kelmoqda. Tarixi, madaniyati, savdo-sotig'i, tabiati o'xshash xalqlar o'rtasidagi munosabatlar, ayniqsa, keyingi yillarda Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan yangi bosqichga ko'tarilyapti.

Yashil iqtisodiy o'sishni ta'minlashda makroiqtisodiy siyosatni yanada takomillashtirish, iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida yashil iqtisodiyotni

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

barqarorlashtirish, milliy iqtisodiyotda tarkibiy o'zgarishlar va diversifikatsiyalash yo'nalishlarini kengaytirish kabi chora-tadbirlarning ahamiyati kattadir.

Yashil iqtisodiyot iqtisodiyot fanlarining bir yo'nalish sifatida o'tgan asrning oxirida paydo bo'ldi. Mazkur iqtisodiyot tabiiy muhitning tarkibiy qismi bo'lib, uning bir yo'nalishi hisoblanadi. Yashil iqtisodiyot tushunchasi iqtisodiy fanlar va falsafaning ko'plab boshqa sohalaridagi g'oyalarni o'z ichiga oladigan tabiat va jamiyat bilan bog'liq ekologik iqtisodiyot, atrof-muhit iqtisodiyoti, resurslarga asoslangan iqtisodiyot, aholining rivojlanishi, feminizm iqtisodiyoti kabi yashil siyosat bilan bog'liq iqtisodiyotni o'z ichiga oladi.

Yashil iqtisodiyot bu iqtisodiy tizim bo'lib, uning asosiy maqsadi sayyoramizning ekologiyasi va uni saqlab qolish bilan birga iqtisodiyotning barcha sohalarini rivojlantirishga qaratilgan. Shunday qilib "yashil iqtisodiyot" deganda, inson hayoti va sog'lig'i uchun zarur bo'lgan resurslarni, atrof-muhit va ekologiyani bir butun holda saqlab qolib ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohalarini bilan bog'liq iqtisodiyotni yanada rivojlantirishni amalga oshirishga asoslangan iqtisodiy faoliyatning yangi yo'nalishi tushuniladi. Bunda quyidagi tadbirlarni amalga oshirish lozim bo'ladi.

Birinchiidan, aholining ehtiyojlarini qondirib, ularning farovonligi, yashash darajasi va sifatini oshirish uchun moddiy ne'matlarni yaratishni barqaror ravishda ekologiya va atrof-muhitga zarar yetkazmasdan ko'paytirib borish lozim.

Ikkinchiidan, ishlab chiqarish va iqtisodiyotni rivojlantirish uchun energiya resurslari kerak bo'ladi, bularni qayta tiklanadigan energiya manbalari hisobidan ko'paytirish, jamoat transportini ham elektr quvvati bilan yuradiganlariga almashtirish, energiyani tejaydigan binolarni barpo qilish kabi yo'nalishlarda ishlarni olib borish.

Uchinchiidan, atrof muhitga zararli gazlarni chiqarmaydigan, atrof-muhitni asraydigan, ekologik toza texnologiyalarni yaratish orqali ekologik toza mahsulotlarni yetishtirish masalasiga ham alohida ahamiyat berish lozim bo'ladi.

To'rtinchiidan, bir tomondan, tabiatdagi barcha resurslar cheklangan bir paytda inson ehtiyojlari cheksizligini inobatga olib, ularning muvofiqligini ta'minlash maqsadida ne'matlarni ishlab chiqarishni kengaytirishni tabiiy resurslarni kamaytirmasdan amalga oshirish choralarni ham ko'rish dolzarb masalalar sirasiga kiradi.

Beshinchiidan, aholining doimiy o'sib borayotgan ehtiyojlarini qondirish uchun qancha ishlab chiqarish, qanday ishlab chiqarish, kimga mo'ljallab ishlab chiqarish masalasiga atrof-muhitni asragan holda katta ahamiyat beriladi.

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

Xullas, yashil iqtisodiyotda inson, tabiat va iqtisodiyotning bir-biri bilan uyg'un va barqaror rivojlanishini ta'minlagan holda harakat qilish lozim bo'ladi. Biror narsani qilaman deb, ikkinchi narsa yo'qotilmaydi. Masalan, uy quraman, deb daraxtlar ayovsiz kesib tashlanmaydi, texnologiyalarni ko'paytirish havo atmosferasini zaharli gazlar bilan to'ldirish evaziga amalga oshirilmaydi va h.k. Shu yo'l bilan barqaror taraqqiyotga erishish bugungi global masalalardan biridir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1.O'lmasov A., Vaxobov A. V., Iqtisodiyot nazariyasi. Darslik - T.: Iqtisodmoliya, 2014.

2.Nazarova G.G', Salixova N.M. Jahon iqtisodiyotining globallashuvi (o'quv qo'llanma), TDIU, 2011.

3.Bekmurodov A.Sh., G'afurov U.V. O'zbekiston iqtisodiyotni modernizatsiyalash hamda islohotlarni chuqurlashtirishning yangi va yuksak bosqichi yo'lida - T.: Iqtisodiyot, 2008.

4.<http://library.ziyonet.uz/>

5.<https://zarnews.uz/>